

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 3

2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 3

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara STUDY OF CENTRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH SILICOSIS AND THEIR CORRELATION ANALYSIS WITH MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION.....	6
2. Saitnazarov Jamshid, Khaydarov Artur, Kimsanov Shamsiddin, Olimov Azimjon IMPLANTS WITH PARTIAL AND COMPLETE TOOTH LOSS.....	13
3. Irbutaeva Lola, Rasulova Nodira A GENTLE METHOD OF TREATING CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY.....	19
4. Kamilov Haidar, Kamilova Adiba, Rakhimova Raykhon PAIN INTENSITY AND ITS ASSESSMENT IN THE CASE OF GLOSSALGIA.....	23
5. Azizov Abror, Asilova Saodat, Ubaydullaev Bekzod EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF PATIENTS AFTER ARTHROPLASTY WITH ANKYLOSED HIP JOINT.....	28
6. Kamilov Kh.M., Maksudova L.M., Ikramov O.I., Babakhanova D.M., Rustamova K.B. CHOICE OF TREATMENT PATIENTS WITH ENDOPHTHALMITIS.....	39
7. Tulabaeva G.M., Talipova Y.Sh., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Khusanov A.A. STUDY OF THE HYPOLIPIDEMIC AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF “YANTAK” DECOCTION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AGAINST THE BACKGROUND OF STANDARD THERAPY.....	44
8. Nabieva Shokhista Mustafaevna EARLY DIAGNOSIS OF CHANGES IN THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN NEWBORNS WITH PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....	53
9. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Shokirova F.A. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	60
10. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara, Mukhlisa Abdullayeva COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LABORATORY MARKERS IN PATIENTS WITH SILICOSIS WITH LOW AND PRESERVED LVEF.....	65

Kh.P. KamilovTashkent State Dental Institute
Head of Hospital Therapeutic Dentistry Department**K.A. Takhirova**Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
kamolaxon.abrarovna@gmail.com**F.A. Shokirova**Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
kamolaxon.abrarovna@gmail.com**MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM
EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7988723>**ABSTRACT**

The article presents the results of the study of the incidence and diagnostics of exudative erythema multiforme. We studied various clinical manifestations in patients with this disease. The combination of these pathogenic microorganisms formed oral dysbiosis. We revealed the pathogenetic significance of the disorders of immunity and nonspecific resistance of the organism in patients with multiform exudative erythema and it clearly showed the need for immunomodulatory therapeutic measures in them.

Keywords: multiform erythema, biochemical analysis, oral fluid, inflammation, oral microflora, oral immunology, resistance.

Х.П. КамиловТашкентский государственный
стоматологический институт
Заведующий кафедрой госпитальной
терапевтической стоматологии**К.А. Тахилова**Ташкентский государственный
стоматологический институт
Доцент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии
kamolaxon.abrarovna@gmail.com**Ф.А. Шокирова**Ташкентский государственный
стоматологический институт

Доцент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ РТА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты изучения частоты и диагностики многоформной экссудативной эритемы. Нами изучены различные клинические проявления у больных этим заболеванием. Сочетание этих патогенных микроорганизмов формирует дисбиоз полости рта. Патогенетическое значение нарушений иммунитета и неспецифической резистентности организма, выявленных нами у больных многоформной экссудативной эритемой, убедительно показало необходимость проведения у них иммуномодулирующих лечебных мероприятий.

Ключевые слова: мультиформная эритема, биохимический анализ, ротовая жидкость, воспаление, микрофлора полости рта, иммунология полости рта, резистентность.

Kamilov X.P.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini mudiri

Tahirova K.A.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini dotsenti

Shokirova F.A.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasini dotsenti

OG'IZ BO'SHLIG'I KO'P SHAKLLI EKSSUDATIV ERITEMASINING MIKROBIOLOGIK VA IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada ekssudativ eritema multiforme kasalligi va diagnostikasini o'rganish natijalari keltirilgan. Biz ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlarda turli xil klinik ko'rinishlarni o'rganib chiqdik. Ushbu patogen mikroorganizmlarning kombinatsiyasi hosil bo'ldi og'iz disbiyozi. Ko'p shaklli ekssudativ eritema bilan og'rigan bemorlarda immunitet va organizmning o'ziga xos bo'lmagan chidamliligi buzilishlarining patogenetik ahamiyati ularda immunomodulyar terapevtik choralar zarurligini aniq ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: eritema multiforma, biokimyoviy tahlil, og'iz suyuqligi, yallig'lanish, og'iz mikroflorasi, og'iz immunologiyasi, qarshilik.

Introduction. The problem of studying the mechanisms of development, monitoring, development of new effective methods of treatment and prevention of chronic recurrent dermatoses of the oral cavity remains the most relevant in modern dentistry. These diseases, of course, include erythema multiforme exudative (MEE), which is a polymorphic disease, the course of which is accompanied by damage to the skin and mucous membranes, seasonal rashes, and often symptoms of general intoxication. MEE results from complex immune mechanisms involving antigen-antibody reactions targeting small blood vessels in the skin or mucosa. In about 90% of cases, the triggering event is associated with an infection, herpes. The herpes simplex virus plays a dominant role in 70-80% of cases.

Object. To study microbiological and immunological parameters of exudative erythema multiforme of the oral cavity.

Materials and methods: 40 people, aged 18-55 years old, with a diagnosis of exudative erythema multiforme, who applied and were under outpatient observation, took part in the study. The anamnesis of the course of MEE and the clinical course of the present relapse were studied. The

frequency of occurrence of erythema multiforme exudative was determined and the causal relationships of lesions of the oral mucosa in this pathology were analyzed, including risk factors in the development of pathological conditions of the oral mucosa. The state of the immune status of patients was assessed in dynamics, which is a complex of informative indicators reflecting the state of various parts of the immune system.

Results of the study and discussion: Significant changes in both anaerobic and facultative microbial flora were noted in MEE patients. So, in the anaerobic group of microbes, especially lactobacilli, there was a significant decrease, their number was more than 2 times (2.37 times) lower than the control values (from 5.10 ± 0.14 to 2.15 ± 0.05) ($P < 0.001$). Significant changes are also observed in the group of facultative microorganisms.

As can be seen from Table 1, the microbiological study in patients with MEE shows that in these patients in the oral cavity, in particular in the area of aphthae (erosion), there is an excessive growth of microbes. It should be noted that in healthy individuals in the oral cavity there is a balance of lactobacilli and streptococci, on the contrary, in patients with MEE, the microbiological picture changes towards a significant dominance of strains of pyogenic streptococcus (90.74%) CCB Log / ml 4.52 ± 0.14 , fungi *Candida* (50.00%) CCB Log /ml 3.60 ± 0.18 , *Staphylococcus aureus* (29.63%) CCB Log / ml 3.70 ± 0.14). Such phenomena naturally develop in the oral cavity a state of subcompensated dysbiosis, which is characterized by the presence of at least two pathogenic species.

Table 1

Characteristics of the microflora in patients with MEE

No.	Selected groups of microbes	abs	% Occurrence	CHB Log /ml
				M±m
1	Str.pyogenes	39	97,5	4,52±0.14
2	Enterobacter	11	27,5	6,20±0.29
3	Staff aureus	17	42,5	3,70±0.14
4	Staf.epidermitis	21	52,5	6,10±0.05
5	Candida	27	67,5	3,60±0.18
6	Lactobacter	11	27,5	2,15±0.13

We studied the quantitative analysis of microorganisms in the oral cavity of patients with MEE in the study groups before and after treatment. So, normally *Staphylococcus aureus* and hemolytic streptococcus do not occur in the oral fluid. However, in the studied groups, the average titers of this pathogen fluctuated at the level of $3.30 \pm 0.16 - 2.40 \pm 0.09$ Lg.KOE / ml, and the detection titers of hemolytic streptococcus fluctuated at the level of $2.40 \pm 0.12 - 5, 15 \pm 0.17$ Lg.COE /ml ($P < 0.001$). Representatives of conditionally pathogenic microorganisms *Escherichia LP* and *LN* were observed in titers of $1.30 \pm 0.06 - 2.50 \pm 0.10$ and $3.30 \pm 0.13 - 4.10 \pm 0.14$ Lg.KOE / ml, respectively. appear in the normal flora of the oral cavity. Fungi of the genus *Candida* were noted at the level of $2.50 \pm 0.13 - 2.60 \pm 0.10$, while the normal values were 2.15 ± 0.08 Lg.KOE / ml ($P < 0.001$) (Table 1).

Against the background of an increase in the levels of pathogenic and conditionally pathogenic microflora in the oral cavity, a decrease in the titers of representatives of the normoflora is observed. Thus, the levels of epidermal 2.15 ± 0.08 Lg.KOE / ml - 3.70 ± 0.06 Lg.KOE / ml and saprophytic staphylococcus 2.60 ± 0.11 Lg.KOE / ml - 3.20 ± 0.11 Lg. KOE/ml decreased accordingly, in the control 4.40 ± 0.15 and 4.70 ± 0.21 Lg.KOE/ml. It should be noted that the combination in the oral fluid

of pathogenic *Staphylococcus aureus* and hemolytic streptococcus, with fungi of the genus *Candida* in patients with MEE is an unfavorable factor for the clinical course of the disease. The combination of these pathogenic microorganisms formed oral dysbiosis.

Clinical and microbiological manifestations of dysbiosis before the start of treatment in the compared groups were homogeneous, in 9.57–10.00% of cases they corresponded to a dysbiotic shift; in 46.66–50.00% of patients, changes in microbiocenosis were assessed as dysbacteriosis of I- II degree and in 40.62–43.33% - as dysbacteriosis of III degree.

In the studied groups, there were no patients with normocenosis, and at the same time there were no patients with severe forms of dysbiosis . IV degree.

The content of the main subpopulations of lymphocytes in the peripheral blood was studied in 40 patients with erythema multiforme exudative and 10 healthy donors. The results of studying the quantitative parameters of various subpopulations of lymphocytes are presented in Fig 1.

Picture 1

Indicators of lymphocyte phenotyping using monoclonal antibodies in patients with MEE.

*- significant compared with healthy donors, $p < 0.05$

The results obtained showed that in the examined patients with clinical manifestations of erythema multiforme exudative, there was a statistically significant increase in the total population of T-lymphocytes (up to 74.4 + 3.8% with 66.5 + 3.7% in healthy donors) . At the same time, a quantitative decrease in CD3-CD16+CD56+CD45+ up to 12.9+1.3% was revealed, while the control figures were 15.0+1.4%. The results of the studies showed that in patients with active manifestations of exudative erythema multiforme, the Tx /Tc coefficient was statistically significantly increased compared to that in healthy donors and amounted to 2.6 + 0.2.

This value of the immunoregulatory index (IRI) in the examined patients was achieved due to a significant increase in the level of T-helpers in the circulating blood up to 43.5+3.1% with 36.5+3.0% in healthy donors.

B-lymphocytes were assessed by surface antigens. All patients with erythema multiforme had a significant increase in the total number of B-lymphocytes (Fig. 2).

The results obtained indicated an increase in the blood levels of patients with erythema multiforme exudative B-lymphocytes primed with antigen (CD - CD 19+ CD 45+). The concentration of B-lymphocytes with surface antigen was more than 2 times higher than in healthy donors. At the same time, patients with erythema multiforme exudative, compared with healthy donors, have 1.8 more B-lymphocytes with surface antigen. Plasma cell precursors (CD 38+) are also significantly elevated.

Thus, in patients with erythema multiforme exudative, all differentiated forms of T-lymphocytes are increased.

Conclusions. Thus, the conducted studies revealed that, against the background of an increase in the levels of pathogenic and conditionally pathogenic microflora in the oral cavity, a decrease in the titers of representatives of the normoflora was registered. Thus, the levels of epidermal 2.15 ± 0.08 Lg.KOE / ml - 3.70 ± 0.06 Lg.KOE / ml and saprophytic staphylococcus 2.60 ± 0.11 Lg.KOE / ml - 3.20 ± 0.11 Lg. KOE/ml decreased accordingly, in the control 4.40 ± 0.15 and 4.70 ± 0.21 Lg.KOE/ml. It should be noted that the combination in the oral fluid of pathogenic *Staphylococcus aureus* and hemolytic streptococcus, with fungi of the genus *Candida* in patients with MEE is an unfavorable factor for the clinical course of the disease. The combination of these pathogenic microorganisms formed oral dysbiosis. The pathogenetic significance of the disorders of immunity and nonspecific resistance of the organism revealed by us in patients with erythema multiforme exudative and clearly showed the need for immunomodulatory therapeutic measures in them.

References.

1. Bulgakova, A.I. The results of the study of morbidity and clinical manifestations in the oral cavity of erythema multiforme exudative / A.I. Bulgakova, Z.R. Khismatullina, M.V. Zatsepina//Dentistry for all. - 2017. - No4. - pp. 16-20.
2. Kamilov, H., Takhirova, K., & Nomurodova, F. (2022). The prevalence and course of multiform exudative erythema of the oral cavity. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery* 4, 1(01), pp. 159–161.
3. Khismatullina Z.R., Chichkova V.V., Grigorieva R.R., Gubacheva T.K., Valyamova A.F., Zhuravleva O.V. ERYTHEMA MULTIPLE FORMS: ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND CLINICAL ASPECTS // *Modern problems of science and education*. - 2021. - No. 4.;
4. Sokumbi O, Wetter D. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. *Int J Dermatol* 2012; 51:889-902. read.qxmd.com
5. Hasan S, Jangra J, Choudhary P, et al. Erythema Multiforme: A Recent Update. *Biomed Pharmacol J* 2018; 11:167-170. doi:10.13005/bpj/1358 DOI
6. Kowal-Vern A. Erythema multiforme. *BMJ Best Practice*, last updated 28 Jan 2021, Zugriff 31.03.23. bestpractice.bmj.com
7. Erythema exsudativum multiforme. Lernkart. springermedizin.de, Zugriff 03/31/23. www.springermedizin.de
8. Plaza J. Erythema Multiforme. *Medscape*, updated Feb 20, 2020. Zugriff 03/31/23. emedicine.medscape.com
9. Thielmann C, Sondermann W, Hadaschik E. COVID-19-triggered EEM-like skin lesions. *Dtsch Arztebl* 2022; 119:131. doi:10.3238/arztebl.m2022.0007 DOI
10. Traves K, Love G, Studdiford J. Erythema Multiforme: Recognition and Management. *Am Fam Physician* 2019; 100:82-88. www.aafp.org
11. Soares A, Sokumbi O. Recent Updates in the Treatment of Erythema Multiforme. *Medina* 2021, 57,921. https://doi.org/10.3390/medicina57090921
12. Majenka P, Naoum C, Hartmann M: Multiform erythema after COVID-19 mRNA vaccination. *Dtsch Arztebl Int* 2021; 118: 690. DOI: 10.3238/arztebl.m2021.0289 www.aerzteblatt.de
13. Wunderlich K, Dirschka T. Erythema exsudativum multiforme infolge einer COVID-19-Impfung (BNT162b2). *Hautarzt* 2022; 73:68-70. doi:10.1007/s00105-021-04911-4 DOI
14. Issrani R, Prabhu N. Etiopathogenesis of Erythema Multiforme - A Concise Review. *Adv Dent & Oral Health* 2017; 5: 555669. doi:10.19080/ADOH.2017.05.555669 DOI
15. Miguel D, Lindhaus C. Polymorphe Lichtdermatose in der Gestalt von Erythema multiforme. *Dtsch Arztebl Int* 2018; 115(38): 627; DOI: 10.3238/arztebl.2018.062. www.aerzteblatt.de
16. Nonnenmacher M. Retrospektiv ist alles klar. *Swiss Med Forum* 2022; 22:1-2. doi:10.4414/smf.2022.09041

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000